

Universidad del Zulia - Facultad de Humanidades y Educación
Centro de Documentación e Investigación Pedagógica

Revista Especializada en Educación

ISSN 1315-4079 - Depósito legal pp 199402ZU41

Encuentro

Educacional

Vol. 28

N° 2

Julio - Diciembre

2 0 2 1

Maracaibo - Venezuela

Encuentro Educacional

ISSN 1315-4079 ~ Depósito legal pp 199402ZU41

Vol. 28 (2) julio - diciembre 2021: 84-104

DOI: <https://doi.org/10.528/zenodo.8170010>

Análisis exploratorio del instrumento Community and Socio-Political Participation Scale en estudiantes universitarios venezolanos

*Deninse Farías y Carlos Zerpa**Universidad Simón Bolívar. Sartenejas-Venezuela*

dfarias@usb.ve; czerpa@usb.ve

Resumen

Hoy en día se observa en diferentes comunidades del mundo, grupos de personas que se encuentran trabajando para generar cambios y conseguir un bien común en la sociedad donde viven, esto lo podemos llamar participación social. Se puede definir como la intervención de los ciudadanos en la toma de decisiones respecto al manejo de los recursos y las acciones que tienen un impacto en el desarrollo de sus comunidades. El presente trabajo tuvo por objetivo realizar un análisis exploratorio del instrumento Community and Socio-Political Participation Scale en estudiantes universitarios venezolanos. Se fundamentó en autores como Albalá, Guido y Biglieri (2019); Moreno-Jiménez, Ríos y Vallejo (2013); Hidalgo, Moreno-Jiménez y Quiñorero (2011); Funes y Adell (2009). Para esta investigación participaron voluntariamente 325 alumnos (48,6% masculinos y 51,4% femeninos) de la Universidad Simón Bolívar, Sede del Litoral y del Instituto Técnico Jesús Obrero. La metodología utilizada tuvo un enfoque cuantitativo. Se trató de un estudio no experimental, descriptivo y transversal. Se encontró que el instrumento aplicado en los jóvenes que conformaron la muestra no se adapta al original, ya que según este estudio el material utilizado debe contener solamente 8 ítems, el cual resulta satisfactorio y parcialmente consistente con investigaciones teóricas y empíricas relacionadas con el constructo para la evaluación de la participación social de estudiantes universitarios venezolanos.

Palabras clave: Participación social; community and socio-political participation scale; análisis exploratorio; estudiantes universitarios.

Recibido: 20-07-2021 ~ Aceptado: 20-11-2021

Exploratory analysis the Community and Socio-Political Participation Scale in Venezuelan university students

Abstract

Today it is observed in different communities around the world, groups of people are working to generate changes and achieve a common good in the society where they live, we can call this social participation. It can be defined as the intervention of citizens in decision-making regarding the management of resources and actions that have an impact on the development of their communities. The objective of this work was to carry out the exploratory analysis of the Community and Socio-Political Participation Scale instrument in Venezuelan university students. It was based on authors such as Albalá, Guido and Biglieri (2019); Moreno-Jiménez, Ríos and Vallejo (2013); Hidalgo, Moreno-Jiménez and Quiñorero (2011); Funes and Adell (2009). 325 students voluntarily participated in this research (48.6% male and 51.4% female) from the Simón Bolívar University, Litoral Headquarters and the Jesús Obrero Technical Institute. The methodology used had a quantitative approach. It was a non-experimental, descriptive and cross-sectional study. It was found that the instrument applied to the young people who made up the sample does not adapt to the original, since according to this study the material used must contain only 8 items, which is satisfactory and partially consistent with theoretical and empirical investigations related to the construct for the evaluation of the social participation of Venezuelan university students.

Keywords: Social participation; community and socio-political participation scale; exploratory analysis; university students.

Introducción

En la historia de la civilización se observa que los seres humanos se han unido con sus semejantes para sortear los problemas de la vida cotidiana; desde la búsqueda de sus alimentos hasta la búsqueda de vivienda o refugio; asociándose también para realizar actividades que de otro modo no las llevarían a cabo por sí mismos; uno de los principales modos de conseguir

esas acciones cooperativas ha sido a través de la organización tanto de acciones colectivas como personales, las cuales son realizadas para alcanzar un objetivo común (Aldrich y Marsden, 1988).

Cuando el individuo se organiza para resolver retos que impone su cotidianidad en compañía de sus semejantes, emprende acciones para mejorar su entorno y el de sus iguales, aprende a dialogar, a trabajar en equipo,

a planear; o en caso contrario, aprende a cómo *no deben hacerse las cosas*. A esto se le llama *participación*.

Los contextos académicos universitarios no son ajenos a esta variable, dada la misión que tienen estas casas de estudio con sus comunidades y a los importantes procesos de cambio que estas atraviesan en el tiempo; generados en algunas ocasiones por factores endógenos, pero que en la mayoría de los casos obedecen a la fuerte influencia de elementos exógenos a ellas, propiciados principalmente por los procesos de globalización y la sociedad del conocimiento; o en ocasiones por las políticas públicas impulsadas por los estados, lo que obliga a las universidades a responder a múltiples y crecientes demandas o desafíos de los diferentes grupos de interés con los cuales interactúa. Además, estas instituciones deben procurar la generación de conocimiento socialmente pertinente.

Esta necesidad de compromiso urgente con los problemas concretos que hoy tiene la sociedad latinoamericana, debe llevar a la universidad a interactuar con una profunda actitud ética, reformulando las diferentes modalidades de acción comunitaria, observando los resultados en los distintos escenarios de intervención y el impacto en la formación de profesionales con compromiso social (Pérez et al., 2009). Pero el abordaje de esta realidad requiere del desarrollo y adaptación de instrumentos objetivos de medida de la participación de los

grupos de interés, particularmente, los educandos.

En torno a lo anterior, este trabajo tuvo por objetivo realizar un análisis exploratorio del instrumento Community and Socio-Political Participation Scale (SCAP) en estudiantes universitarios venezolanos.

Fundamentación teórica

La palabra **participación** viene del latín *participatio-onis* (acción de tomar parte). En un sentido social, participar es sinónimo de tomar parte en una vivencia colectiva a través de una actividad o de un proceso en la sociedad en donde se involucra a esta para alcanzar un objetivo, meta o lograr ciertas acciones que benefician a la comunidad donde este se encuentre inmerso. Por lo tanto, en el sentido estricto de la palabra, tomar parte en cualquier vivencia colectiva. Tomar alguna decisión con amigos, en familia o en el gobierno, es participación (Escobar, 2004).

Sánchez (1991), indica que cada sociedad crea formas de institucionalizar la participación en diferentes actividades culturales, sociales y económicas, utilizando para ello diferentes canales (familia, empresa, partidos políticos, sindicatos, grupos intermediarios, estado, entre otros.). Este mecanismo se realiza a través de organizaciones sociales (partidos políticos, comités, consejos comunales, juntas parroquiales), y no individualmente; canales que se han establecido

para lograr esto, en los que existen objetivos concretos que proporcionan estructura y organización en busca de un cambio social. Según la Secretaría de Educación Pública (2016), la participación social es la intervención de los ciudadanos en la toma de decisiones respecto al manejo de los recursos y las acciones que tienen un impacto en el desarrollo de sus comunidades.

Lo anterior sugiere entonces que para poder realizarse deben existir dos tipos de sujetos, uno activo y uno pasivo quien recibe; esto establece un vínculo donde se da origen a una relación la cual transforma al sujeto y al hecho en el que participa, en donde su intervención a la actividad va a depender de su naturaleza. Así, se crea una interacción y relación entre seres al tomar parte de algo o de una situación para una construcción de su propia realidad. Según Gracia, Herrero y Musitu (2002), esto es importante en la integración social del individuo y un

requisito esencial para formar una red social y de apoyo social.

Entonces, puede decirse que este término implica tres elementos centrales:

- Ser parte, se refiere a la magnitud e intensidad de la participación y el origen de un compromiso hacia lo que se pertenece.
- Tener parte, que implica asumir un rol de los ciudadanos en los escenarios de participación.
- Tomar parte, sugiere la capacidad de hacer y decidir, contar con mecanismos participativos y tener el derecho a usarlos. Es decir, participar no es solo estar informado y opinar sobre algo, conlleva transformar una realidad y transformarse como individuo.

En la participación social existen algunos componentes que pueden observarse en el cuadro 1.

Cuadro 1. Componentes de la participación

Componente	Descripción
Involucramiento	Capacidad de los individuos para comprometerse racionalmente en el desarrollo de una acción, y para asumir un papel activo en la definición de los objetivos y logros propios, conjuntamente con los de la organización, como parte de su proyecto en la dinámica social.
Cooperación, reciprocidad y retribución mutua	Son prácticas fundadas en valores que tienden hacia la acción social colectiva a través de la ayuda y colaboración, en la búsqueda de satisfacciones, inmediatas de mediano y largo plazo. Implica decisiones y acciones cotidianas para mantener y promover la organización y la confianza entre los sujetos participantes.

Compromiso	Comprende pactos conscientes para lograr metas, intereses y beneficios individuales y comunes. La responsabilidad es identificada como la cualidad de rendir cuentas a los otros, de las acciones propias relacionadas con los objetivos de la organización.
Toma de decisiones	Es el conjunto de resoluciones, acuerdos concretos basados en criterios definidos para alcanzar los objetivos, convenios y resoluciones trazados por la organización, también se le considera una manera de entender las relaciones sociales entre los individuos que intervienen para comprender y analizar los problemas político sociales y proponer alternativas de solución.
Conciencia social	Implica el ser y hacer, del momento histórico que se vive. Considera: a) la identidad de los participantes, b) el compromiso con la organización y la sociedad, c) la responsabilidad del individuo con el grupo, consigo mismo y con su momento histórico.

Fuente: Iturrieta (2008)

Al observar el cuadro anterior se infiere que la participación social juega una función educadora en el sujeto que la practique, ya que es una forma de realización de una conciencia cívica en los vecinos (semejantes), porque refuerza los lazos de solidaridad y hace más comprensible la noción de interés general, permite que los individuos y grupos más activos intervengan en la gestión pública municipal; es a la vez, un medio y un objetivo democrático, que reconoce el derecho de intervención de todos los ciudadanos, produce conocimientos, nuevas modalidades de acción y persigue fines igualitarios para la sociedad.

Según la Secretaría de Educación Pública (2016), la participación social en la educación precisa de la colaboración *-sistemática y organizada-* de actores sociales como los padres de familia

y representantes de sus asociaciones, maestros y representantes de su organización sindical, directivos escolares, exalumnos, y los demás miembros de la comunidad interesados en trabajar con el fin común del mejoramiento del centro escolar.

Moreno-Jiménez, Ríos y Vallejo (2013), plantean que existe una clasificación según su estructura organizativa y la función que cumple la conducta participativa, teniendo entonces dos categorizaciones:

- **La participación comunitaria.** Esta puede observarse en las conductas que se producen a nivel informal o semi-informal en la vida cotidiana cuyo objetivo directo no es la consecución de un cambio social. También se puede definir como el conjunto de acciones desarrolladas por diversos sec-

tores comunitarios, en la búsqueda de soluciones a sus necesidades específicas (Divulgación dinámica, 2017).

- **La participación socio-política.** Tiene que ver con los comportamientos de carácter más o menos formales que persiguen un cambio social, donde la participación política se encuentra enmarcada en la concepción de ciudadanía, siendo un aspecto relevante para el desarrollo del compromiso cívico. Existe evidencia de que diversos factores psicosociales (permisividad, agresión, autoridad dividida, autoritarismo, insatisfacción de las necesidades psicológicas básicas, ambiente frustrante, bajo nivel escolar, cultural y económico) y socio-políticos (buena calidad de vida, ideología política, intolerancia, descontento en la población, enfrentamientos, entre otros) actúan como mediadores en la implicación que la ciudadanía tiene en acciones políticas (Albalá, Guido y Biglieri, 2019).

Sobre la participación se han realizado algunos trabajos que abordan este tema utilizando diferentes instrumentos que miden ciertas dimensiones reportadas en la literatura y que pretenden dar una posible caracterización de la persona que participa o no en actividades sociales, a través de propuestas teóricas que expliquen la misma. Una de estas investigaciones fue realizada por Vergara-Lope y Hevia (2012), tenía el objetivo de

presentar el Cuestionario de Conductas de Participación (CCP) como instrumento válido y confiable para medir conductas de este tipo y que pueda ser utilizado para determinar niveles de participación. El CCP mide cuatro dimensiones de la participación (electoral, partidaria, asociativa-opinativa y cívica) utilizando para esto 37 reactivos y una escala tipo Likert con tres opciones.

El proceso de elaboración y validación del cuestionario se dividió en cuatro etapas. La primera fue la creación del instrumento; la segunda de obtención de validez del constructo por medio de *jueceo*; la tercera de piloteo donde se utilizó un muestreo no probabilístico, por cuotas, accidental (N= 300), con mayores de dieciocho años de Veracruz (México) y por último la obtención de: a) validez de contenido y discriminación de reactivos por medio de análisis factorial; b) confiabilidad por medio de grupos extremos y c) confiabilidad por medio del índice de consistencia interna Alfa de Cronbach. Después de validar el instrumento estos autores concluyeron que luego de ser sometido a diversas pruebas estandarizadas, el CCP muestra tener confiabilidad total fuerte así como validez de contenido y de constructo.

Otro artículo que presenta la caracterización de la participación social fue el realizado por Noreau et al., (2004); este tenía el propósito de documentar la confiabilidad de una medida de participación, la Evaluación

de Hábitos de Vida (LIFE-H) en las actividades cotidianas y roles sociales, en adultos mayores con limitaciones funcionales. Para esto se evaluó a ochenta y cuatro individuos con discapacidad física viviendo en tres entornos diferentes. Entre las conclusiones está que el LIFE-H es una adición valiosa a los instrumentos que en su mayoría enfatizan los conceptos de función o independencia funcional. Es particularmente significativo evaluar la participación de los adultos mayores en importantes roles sociales como el recreo y la vida comunitaria. Este instrumento puede considerarse entre los que mejor se ajustan a la definición de participación de la International Coach Federation (ICF por sus siglas en inglés: la participación de la persona en una situación de vida) y la mayoría de sus dominios relacionados.

Con respecto a la construcción del instrumento Community and Socio-Political Participation Scale (SCAP), foco de la presente investigación (Moreno-Jiménez, Ríos y Vallejo, 2013) realizaron un análisis bibliográfico sobre el tema y observaron que los instrumentos existían en diferentes países utilizando datos de encuestas mundiales de valores barométricos. Esto indica ciertos problemas metodológicos, los cuales no facilitaban la realización de comparaciones entre países; además la participación sólo se mide como perteneciente a ciertos grupos políticos, esto complica aún más la comprensión en términos psicosociales, una variable de interés

en la psicología de la participación (Morales, 2001). Es por esto que se consideraron para la construcción del instrumento aspectos de la vida social y comunitaria, para medir así el grado de desarrollo comunitario y sociopolítico de participación de los encuestados.

En la construcción del SCAP se utilizaron las recomendaciones de Funes y Adell (2009), las cuales generaron tres preguntas clave: La primera es *lo que significa participar*, considerando para esto la definición de participación directa, de cualquier actividad, o relación que tiene un ciudadano con agencias o instituciones, que no reporten reciprocidad inmediata, o que no tengan algún tipo de intercambio comercial, y donde se consideran tres criterios (IOÉ Colectivo, 2007):

- a) La **participación formal y participación informal**, la formal se define como la participación en aquellas redes sociales y asociaciones que tienen un objetivo (mental, cultural, político, religioso y profesional). La informal se refiere al comportamiento de aquellos que se reúnen para compartir intereses culturales o para el entretenimiento, como el voluntariado para ayudar a otros individualmente.
- b) La **participación ocasional**, es aquella que ocurre de vez en cuando; influye el nivel de compromiso que tiene el participante y lo que esté dispuesto a hacer (IOÉ Colectivo, 2007; Spector, 2002).
- c) La **participación como un medio de transformación o un fin en sí**

mismo, es adquirida a través de un aprendizaje, y en consecuencia ocurren cambios muy relevantes tanto en valores y actitudes personales como en conocimientos y habilidades técnicas, basado en una combinación de criterios, en el que se observan dos tipos:

- 1) **Participación comunitaria.** Se considera cualquier conducta donde sus acciones y resultados involucran el control sobre los recursos, decisiones o beneficios que tenga la comunidad en su conjunto, como participar en charlas o debates sobre temas sociales, asuntos culturales, entretenimiento; su objetivo directo no es lograr un cambio social.
- 2) **Participación socio-política.** Es el comportamiento que tiene un individuo de una forma más o menos formal, el cual trabaja para generar un cambio social; por ejemplo, una cuestión política que sigue causas comunes como el sufragio (Méndez, 2005).

La segunda y tercera preguntas clave planteadas por Funes y Adell (2003) para la construcción del SCAP, llevan a la búsqueda de “¿Por qué?” y “¿Para quién?”, en donde si existe una mayor integración en una comunidad o en actividades y organizaciones comunitarias, se logra una influencia positiva en los sentimientos de eficiencia y control, los cuales son componentes importantes del bienestar

psicológico (Moos, 2005; Zimmerman, 2000; Ortiz-Torres, 1999).

El instrumento final presentado en este trabajo del SCAP es producto del desarrollo de estudios previos, resultados de diferentes modificaciones derivadas de otras investigaciones (Moreno- Jiménez et al., 2009; Hidalgo, Moreno-Jiménez y Quiñero, 2011). Tales reportes psicométricos, a pesar de poseer una consistencia interna aceptable (entre 0,76 - 0,80) se basaban en una noción general de participación, en la que no se utilizaban los dos tipos de participación referidos en este trabajo. Para su validación se utilizó la ayuda de un grupo de estudiantes que tuvieran un curso de postdoctorado en temas de participación y voluntariado; estos administraron los cuestionarios en forma aleatoria en distintas zonas de Málaga, España, obteniendo una muestra de 756 personas en total.

Con esta herramienta, los autores observaron que las relaciones informales y asociativas (comunitaria) son más difíciles de definir por la dificultad de captar esta forma de participación, además que ella se encuentra relacionada con los diferentes estándares que tiene la comunidad donde viva el individuo y donde se desarrollen relaciones sociales estables construidas sobre intereses comunes, los cuales el actor pueda cambiar poco a poco.

Como puede observarse la participación social es un tema muy importante para la convivencia de los individuos en la sociedad; también para el

caso de estudiantes latinoamericanos que suelen enrolarse en diversos grupos de participación formal o informal; es por esto que se requiere de una medida de esta variable en el contexto local venezolano, pero no se cuenta con un instrumento validado para ello.

Metodología

La metodología utilizada tuvo un enfoque cuantitativo. Se trató de un estudio no experimental, ya que *“no se realizó una manipulación de variables porque estas ya sucedieron o se encuentran sucediendo y el fenómeno es observado en su ambiente natural”* (Hernández, Fernández y Baptista, 2014:705). En estos estudios se observan situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente, ni por el investigador, las variables independientes ya han ocurrido y no es posible manipularlas.

Este trabajo se orientó también a la descripción de la variable participación social con dos grandes dimensiones:

participación comunitaria (CP) y *participación socio-política*; las cuales se estudiaron mediante la aplicación de un instrumento y recogida de los datos en un único momento en el tiempo; por lo tanto, fue descriptiva y transversal.

En esta investigación se contó con una muestra de 325 estudiantes de la Universidad Simón Bolívar, Sede del Litoral y del Instituto Técnico Jesús Obrero (167 mujeres y 158 hombres) los cuales participaron voluntariamente para la realización del trabajo, por lo que el muestreo realizado fue intencional, no probabilístico; y únicamente con alumnos cuyos profesores estuvieran de acuerdo para apoyar el trabajo. Estos educandos cursaban carreras largas (educación preescolar, contaduría, electrónica, informática) y carreras cortas (aduanas, hotelería, transporte, turismo, administración, administración de empresa), con edades comprendidas entre los 17 y 43 años.

En la tabla 1 se observa la caracterización socio-demográfica de la muestra bajo estudio.

Tabla 1. Caracterización socio-demográfica de la muestra venezolana de participantes del SCAP

Características	Frecuencia	%	Total (N) 325	% Acumulado
Sexo				
Masculino (n _m)	158	48,6	158	48,6
Femenino (n _f)	167	51,4	167	100,0
Carrera (Administración)				
Aduanera	24	7,3	24	8,6
Hotelera	13	4,0	14	12,6
Transporte	16	4,9	16	17,5

Turismo	9	2,8	9	20,3
Administración	28	8,2	28	28,5
Administración de empresa	31	9,5	31	38,0
Otras				
Comercio exterior	24	7,3	24	45,3
Contaduría	50	15,3	50	60,6
Electrónica	14	4,3	14	64,9
Informática	48	14,7	48	79,6
Organización empresarial	29	8,9	29	88,5
Semestre				
Primero	152	46,5	152	46,5
Segundo	80	24,5	80	71,0
Tercero	3	0,9	3	71,9
Cuarto	9	2,8	9	74,7
Quinto	41	12,5	41	87,2
Sexto	2	0,6	2	87,8
Séptimo	3	0,9	3	88,7
Octavo	14	4,3	14	93,0
Noveno	1	0,3	1	94,0

Fuente: Elaboración propia (2021)

El instrumento SCAP fue elaborado y validado por sus autores Moreno-Jiménez, Ríos y Vallejo (2013). El SCAP evalúa las conductas de participar en asociaciones o partidos políticos, firmar peticiones, estar informado sobre asuntos del barrio, participar en actividades comunitarias, entre otras. Esta escala es un instrumento que consta de diez (10) ítems con respuesta tipo Likert con un gradiente de respuestas que va del 1 (Nunca), 2 (A Veces), 3 (Siempre), 4 (A Menudo) al 5 (Muy a Menudo), distribuidos en dos dimensiones de la participación que se han considerado, de tal manera

que los primeros cinco ítems (1-5) pertenecen a la *participación comunitaria (CP)* y los últimos cinco (6 -10) para la *participación socio-política (SPP)*. Para ambos factores de la SCAP, el coeficiente de confiabilidad de consistencia interna Alfa de Cronbach es de 0,815 para la subescala CP y de 0,819 para la subescala SPP. Los resultados evidencian una buena fiabilidad del cuestionario, aunque los datos de la validación original muestran que al eliminar el ítem 3 produce aumento de la consistencia interna de la subescala de la CP, resultando un índice Alfa de Cronbach de $\alpha = 0,827$.

Se realizó un cuadernillo de papel y lápiz, el cual estaba organizado de tres partes; en la primera se encontraba una presentación concreta donde se informaba a los estudiantes cuáles eran los objetivos sobre la investigación y para qué se estaba realizando; a continuación el formato de consentimiento informado para participar en el estudio, el cual debían firmar una vez aceptaran formar parte del estudio. En la segunda parte estaban los datos socioeconómicos a utilizar como: sexo, edad, trimestre, carrera actual, carrera de preferencia. Por último, se ubicaban los reactivos del SCAP modificada (adaptación local) en la redacción de sus preguntas para validarla. Este cuadernillo fue aplicado en el horario habitual de clases en un trimestre normal en diversos cursos impartidos por diferentes profesores en las instituciones participantes del estudio, a los cuales se les solicitó permiso para disponer de los últimos 10 minutos de su clase.

Una vez en el aula de clase, se les notificó a los alumnos sobre el objetivo y el alcance del estudio, en el cual se le garantizaba la confidencialidad de la información suministrada y el anonimato en el cuestionario. Luego de escuchar las indicaciones, los estudiantes de forma voluntaria firmaron el consentimiento informado, autorizando el uso de sus datos para la investigación. La aplicación tuvo una duración de 15 minutos aproximadamente. Los datos se transcribieron en una hoja de cálculo del programa *Excel* y después fueron

procesados en los paquetes estadísticos SPSS (PASW Statistic 17) para el Análisis Factorial Exploratorio (AFE) y Statistic (versión 7.0) para el Análisis Factorial Confirmatorio (AFC).

A los datos obtenidos se les realizó un análisis exploratorio con la finalidad de descubrir y corregir la presencia de posibles datos perdidos o errados, después se realizó el Análisis de Componentes Principales (ACP) y el Análisis Factorial Exploratorio (AFE) para identificar la estructura factorial subyacente del instrumento. La finalidad de este análisis “*es encontrar un modo de condensar la información contenida en un número de variables originales en un conjunto más pequeño de variables (factores) con una pérdida mínima de información*” (Hair et al., 1999:11).

Finalmente, para calcular la confiabilidad de la escala, se estimó el coeficiente Alfa de Cronbach (α) cuyo análisis se efectuó bajo los criterios dados por Prieto y Muñiz (2000), los cuales consideran valores por encima de 0,70 para calificar una confiabilidad adecuada.

Resultados y discusión

Análisis de Componentes Principales. Solución factorial inicial

Una vez recolectada la data se realizó un análisis por extracción de componentes principales al instrumento administrado a estudiantes universi-

tarios venezolanos, empleando el programa SPSS versión 17. El procedimiento implicó la solución Kaiser (1960): estimación para auto-valores, el cual se concibe como: es un **autovalor** de A si existe un vector $v \in K^m$, $v \neq 0$ tal que $Av = \lambda v$, entonces se dice que v es un **autovector** de A asociado al **autovalor** λ (Universidad de Sevilla, 2005). No se empleó ningún método de rotación dado que se buscaba identificar la estructura de componentes primarios para la versión local latinoamericana.

Para la identificación de los auto-valores que resultan de importancia en la solución inicial obtenida, se empleó el criterio de Lautenschlager (1989), quien refiere, para instrumentos con $P=10$ (número de ítems), la conveniencia de seleccionar los componentes cuyos auto-valores para los primeros factores, suponiendo muestras con $N=300$ casos, resulten ser iguales o mayores a 1 (1,294 para el primer factor; 1,205 para el segundo factor; 1,136 para el tercer factor; 1,074 para el cuarto factor; y 1.020 para el quinto factor), hallazgos

reportados en estudios con datos sintéticos, empleando simulaciones Monte Carlo. La validación de la versión original del SCAP realizada por sus autores (Moreno-Jiménez; Ríos y Vallejo, 2013) fue realizada con una muestra de $N=756$ residentes de la ciudad de Málaga, España, con edades promedios de $M=38,78$ y $D.E.=13,96$ e identificó dos factores.

Al respecto, la tabla 2 muestra los valores de las pruebas de KMO y Bartlett que preliminarmente se realizaron para establecer la adecuación de la muestra al análisis y la pertinencia de realizar la reducción de factores. Para el caso del instrumento con la muestra de estudiantes, el valor de $KMO=0,842$ resulta alto y por tanto bueno en términos de la adecuación de las variables (Moral de la Rubia, 2009). Por su lado, la prueba de Bartlett rechaza la hipótesis nula de esfericidad (matriz de correlaciones observadas es igual a matriz identidad). Lo anterior indica que era procedente realizar el análisis factorial.

Tabla 2. Estadísticos de adecuación de las variables para el análisis factorial

Medida de Adecuación Kaiser-Meyer-Olkin		0,842
Test de Esfericidad de Bartlett	Approx. Ji^2	1128,749
	gL	45
	Sig.	0,000

Fuente: Elaboración propia (2021)

El resultado del análisis de componentes principales concluye con la identificación de dos componentes que cumplen con el criterio de Kaiser (1960) de poseer auto-valores iguales o mayores a 1 (convergencia en 25 iteraciones): el primero $\lambda_1 = 4,129$, que explica el 41,293% de la varianza; el segundo $\lambda_2 = 1,512$, el cual explica 15,117% de la varianza. Los factores λ_1 y λ_2 dan cuenta, en conjunto del 56,410 % de la varianza del instrumento.

Ahora bien, considerando los criterios de exclusión de componentes, derivado del estudio de simulación de Lautenschlager (1989), ambos factores se ajustan a tal exigencia, a saber (auto-valores esperados con base a la simulación Monte Carlo para $p = 10$ (ítems) y $N = 300$ participantes): $\lambda_1 = 1,294$ y $\lambda_2 = 1,205$. Los gráficos 1 y 2 muestran la sedimentación y los componentes para las variables en estudio y permiten ver una clara estructura de dos factores, conforme a lo esperado de acuerdo a la teoría de origen y la validación española.

Gráfico de sedimentación

Gráfico 1. Sedimentación para las variables en estudio (P = 10; N = 327)

Fuente: Elaboración propia (2021)

Gráfico 2. Componentes para las variables en estudio (P = 10; N = 325)

Fuente: Elaboración propia (2021)

La tabla 3 muestra la matriz de cargas factoriales, derivada del análisis para establecer cuál es la solución inicial más conveniente: una compuesta por un factor único; u otra compuesta por dos factores. Estos resultados obtenidos con estudiantes latinos (venezolanos), psicométricamente hablando, son parcialmente disimilares a los obtenidos en la validación original de Moreno-Jiménez, Ríos y Vallejo (2013) en tanto la agrupación de los ítems en cada factor resultó diferente para la muestra más amplia de españoles. Para el caso de esta investigación con una muestra de personas más homogénea en al menos uno de sus atributos (alumnos universitarios) se identifican

dos componentes, organizándose los ítems de la siguiente forma: componente 1: ítems 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10; componente 2: ítems 1 y 2. Si bien el ítem 8 carga en ambos factores (0,620 y -0,413, respectivamente para los factores 1 y 2), es claro que debe ubicarse en el componente 1 debido a su mayor saturación factorial. Este resultado pudiera sugerir realmente una solución de un solo factor, en tanto los ítems 1 y 2 pertenecen al factor 1 en el instrumento original, lo cual se contrastará en el análisis factorial exploratorio y confirmatorio. Método de extracción: análisis de componentes principales.

Tabla 3. Matriz de cargas factoriales para el SCAP

Ítem	Enunciado	Componentes	
		1	2
9	Participo en actividades/acciones que promuevan un cambio social (manifestaciones, acciones reivindicativas, etc.).	0,752	
10	Participo en la organización de actividades/acciones para promover un cambio social (enviar escritos, dar charlas informativas, etc.).	0,742	
4	Acudo a charlas o debates sobre temas sociales y de actualidad (barrio, empleo, ecología, etc.).	0,675	
7	Formo parte/colaboro en reuniones/actividades de un sindicato o de un partido político.	0,674	
6	Firmo peticiones para pedir un cambio social (protesta, ayudas a otros colectivos, cambio de leyes...).	0,656	
8	Participo activamente de los diferentes procesos electorales (votar, escuchar mítines, conocer programas electorales, etc.).	0,620	-0,413
3	Mantengo conversaciones en las que defiendo activamente mis ideas sobre temas sociales y de actualidad (barrio, empleo, ecología, etc.).	0,609	
5	Participo en las actividades que se realizan en mi barrio, comunidad y/o ciudad (marchas en bici, actividades lúdicas comunitarias, fiestas del barrio, etc.).	0,598	
1	Participo o Formo parte/colaboro de una ONG, asociación o colectivo social (ej: asociación de vecinos, cultural, voluntariado, club deportivo, protección del medio ambiente, etc.).	0,526	0,735
2	Asisto a reuniones/actividades organizadas por una ONG u otra asociación (ej: asociación de vecinos, cultural, voluntariado, club deportivo, etc.).	0,530	0,728

Fuente: Elaboración propia (2021)

Solución inicial ordenada por saturación

Análisis factorial exploratorio.
Se realizó empleando el método de extracción por máxima verosimilitud y la rotación no ortogonal de factores Oblimin, debido a que, de acuerdo a la teoría y los resultados del análisis

factorial exploratorio del instrumento original, se esperaba que existiese correlación entre los factores que se identificasen (Moreno-Jiménez, Ríos y Vallejo, 2013). Al respecto se estimó la solución de dos factores con base al hallazgo preliminar que arrojó la extracción de componentes principales.

Para realizar el análisis factorial se partió del presupuesto original de los autores precitados respecto a la composición original del SCAP, el cual evidenció estar compuesto por dos factores: el primero se corresponde con *participación política* (political participation o SPP) y el segundo se corresponde con *participación comunitaria* (community participation o CP).

Para la solución de dos factores se encontró uno con auto-valor $\lambda_1 = 4,129$ que da cuenta de un 41,293% de la varianza total del instrumento y un segundo factor con auto-valor $\lambda_2 = 1,512$ que da cuenta de un 15,117% de la varianza. Ambos acumulan un total de 56,410% de la varianza. Para el primero, las cargas factoriales

oscilaron entre 0,473 y 0,695 (tabla 4). En el segundo factor las cargas oscilan entre 0,438 y 0,510 (valores absolutos). Los ítems 1, 2 tienen signo negativo y al igual que los 6, 8 y 9, presentan cargas en ambos factores. Es notorio que estos ítems realmente cargan en mayor cuantía en el factor 1 que en el factor 2 lo cual hace sospechar que se ubican mejor en una estructura factorial de un solo factor y no en la solución bi-factorial como se sugirió a partir del análisis de componentes principales. Esta nueva estimación permite hallar un componente con auto-valor $\lambda_1 = 4,129$ que da cuenta de un 41,293% de la varianza total del instrumento, similar al anterior, pero con una configuración de ítem-componente distinta, como se muestra en la tabla 5.

Tabla 4. Matriz de cargas factoriales para el SCAP. Solución bi-factorial (a)

Ítem	(a) Componentes solución bi-factorial	
	1	2
1	0,695	-0,510
2	0,683	-0,495
10	0,651	
9	0,636	0,486
7	0,598	
4	0,584	
6	0,513	0,438
5	0,491	
3	0,491	
8	0,473	0,446

Método de extracción: máxima verosimilitud; rotación Oblimin. Se omiten en cargas factoriales $< 0,40$ como criterio de inclusión
 Fuente: Elaboración propia (2021)

**Tabla 5. Matriz de cargas factoriales para el SCAP.
Solución uni-factorial (b)**

Ítem	(b) Componentes solución uni-factorial
	1
9	0,751
10	0,726
6	0,632
7	0,614
4	0,605
8	0,594
3	0,537
5	0,527
1	0,416
2	0,414

Método de extracción: máxima verosimilitud; rotación Oblimin. Se omiten en cargas factoriales < 0,40 como criterio de inclusión

Fuente: Elaboración propia (2021)

Se observa en la tabla 5, que las cargas factoriales de los ítems oscilan entre 0,414 y 0,751 y este orden de magnitud es diferente al que se obtiene con la solución bi-factorial. Además, no resultan cargas factoriales negativas y las mismas son superiores a 0,40 en todos los ítems. Esto sugiere la posibilidad que para la muestra de participantes en cuestión el instrumento parece comportarse mejor cuando se considera un solo factor en lugar de dos. Lo anterior se apoya también en la correlación estimada entre los factores 1 y 2 de la solución bi-factorial, la cual se ubica en $r_{xy} = -0,363$ y sugiere que tales factores tienen una correlación inversa y baja pero no permite hacer una contrastación con la versión

original del instrumento en tanto ese dato no es reportado por las autoras. En general, estos resultados son disímiles a los que reportan Moreno-Jiménez, Ríos y Vallejo (2013) en la validación española.

La interpretación de los resultados privilegia la solución uni-factorial por considerarse la más apropiada para la muestra de validación en alumnos universitarios venezolanos.

En la solución de un factor todos los ítems parecen referirse a la *participación socio-política*. Esta etiqueta surge de la comparación del contenido de los ítems respecto a la idea central que semánticamente ellos refieren: *comportamiento que tiene un individuo de una forma más*

o menos formal el cual trabaja para generar un cambio social, sugiriendo que hacen mención a tal dimensión y caracterizaría la medida hecha a través del instrumento en la población de alumnos universitarios venezolanos. Se desecha así en el AFE la solución bi-factorial por considerarse que no puede interpretarse satisfactoriamente en tanto no cumple los requisitos psicométricos para ello.

Conclusiones

Los resultados obtenidos sugieren un ajuste óptimo de los datos empíricos al modelo teórico de un factor. Aspectos como la selección de la muestra (en este caso, no probabilísticamente), las diferencias de origen académico de los estudiantes encuestados y el tamaño muestral pudieran afectar los resultados y por tanto condicionar los valores de algunos índices de ajuste del modelo. No obstante, en vista de que un índice muy importante como el RMSEA se ubica en valores aceptables y que los índices GFI, NFI y CFI, entre otros, se comportan de acuerdo a lo estadísticamente esperado, puede concluirse que el instrumento SCAP se ajusta a la solución uni-factorial cuando se incluyen solo las ocho (8) variables.

Esta solución resulta diferente a la que originalmente reportaron Moreno-Jiménez, Ríos y Vallejo (2013) en una muestra más heterogénea del sur de España, aunque la versión española también se compone finalmente de ocho (8) ítems, pero agrupados en dos

(2) factores. Para el caso de la versión venezolana, el instrumento final que arrojó esta investigación quedó compuesto igualmente por ocho (8) ítems, pero agrupados en un solo factor (al que se ha denominado *participación socio-política*).

Referencias bibliográficas

- Albalá, Miguel; Guido, Juan y Biglieri, Jorge. (2019). Ciudadanía, participación sociopolítica y bienestar social: Fundamentos teóricos. **Revista Anuario de Investigaciones**. Vol. XXVI, pp. 99-104. Disponible en: <https://www.redalyc.org/journal/3691/369163433009/html>. Recuperado el 15 de junio 2021.
- Aldrich, Howard y Marsden, Peter. (1988). Environments and Organizations. In N. Smelser (Ed.), **Handbook of Sociology** (pp. 361-392). Newbury Park, CA: Sage.
- Divulgación dinámica. (24 de mayo de 2017). **La participación ciudadana: Definición y tipos de participación**. [Mensaje en un blog]. The Education Club. Disponible en: <https://www.divulgaciondinamica.es/blog/participacion-ciudadana-definicion-tipos-participacion/>. Recuperado el 11 de mayo de 2021.
- Escobar, Alejandro. (2004). Participación ciudadana y políticas públicas. Una problematización acerca de la relación Estado y sociedad civil en América Latina en la

- última década. **Revista Austral de Ciencias Políticas**. N° 8, pp. 97-108. Disponible en: <http://revistas.uach.cl/index.php/racs/issue/view/92>. Recuperado el 13 de febrero de 2021.
- Funes, María y Adell, Ramón. (2009). **Movimientos sociales: Cambio social y participación**. UNED Ediciones, Madrid.
- Gracia, Enrique; Herrero, Juan y Musitu, Gonzalo. (2002). **Evaluación de recursos y estresores psicosociales en la comunidad**. Editorial Síntesis, Madrid.
- Hair, Joseph; Anderson, Rolf; Tatham, Ronald y Black, William. (1999). **Análisis multivariante**. Quinta edición. Prentice Hall. Madrid.
- Hernández, Roberto; Fernández, Carlos y Baptista, Pilar. (2014). **Metodología de la investigación**. Sexta edición, McGraw Hill Education, México.
- Hidalgo, María; Moreno-Jiménez, María y Quiñonero, Jesús. (2011). Psychological benefits of volunteerism for older people. **Paper presented at The 12th European Congress on Psychology**. Turkey.
- IOÉ Colectivo. (2007). La participación política de los españoles: democracia de baja intensidad. **Revista Papeles. De Relaciones Ecosociales y Cambio Global**. N° 99, pp. 149-163. Disponible en: <https://www.fuhem.es/papeles/papeles-numero-99/>. Recuperado 02 de marzo de 2021.
- Iturrieta, Francisco. (2008). **Participación social y la nueva articulación entre estado, mercado y sociedad civil** (Trabajo de maestría). Universidad de Chile, Santiago de Chile, Chile.
- Kaiser, Henry. (1960). The application of electronic computers to factor analysis. **Review Educational and Psychological Measurement**. Vol. 20, pp. 141-151. Disponible en: <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/001316446002000116?journalCode=epma>. Recuperado 07 de febrero de 2021.
- Lautenschlager, Gary. (1989). A comparison of alternatives to conducting Monte Carlo analyses for determining parallel analysis criteria. **Review Multivariate Behavioral Research**. Vol. 24, N° 3, pp. 365-395. Disponible en: https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/s15327906mbr2403_6. Recuperado 09 de febrero de 2021.
- Méndez, Mónica. (2005). Los derechos políticos de los inmigrantes. En A. Pedreño y M. Hernández (Coords). **La condición inmigrante. Exploraciones e investigaciones desde la Región de Murcia**. Universidad de Murcia, España.
- Moos, Rudolf. (2005). Contextos sociales, afrontamiento y bienestar:

- Lo que sabemos y lo que necesitamos saber. **Revista Mexicana de Psicología**. Vol. 22, pp 15-30. Disponible en: <http://sociedadmexicanadepsicologia.org/index.php/publicaciones/revista-mexicana-de-psicologia>. Recuperado el 24 de marzo 2021.
- Moral de la Rubia, José. (2009). Análisis factorial exploratorio y aplicación al desarrollo de escalas. En: R. Landero y M. González (Editores). **Estadística con SPSS y metodología de la investigación** (pp. 387-444). Editorial Trillas, Ciudad de México.
- Morales, Laura. (2001). Participación política y pertenecía a grupos políticos: Los límites de las explicaciones individuales y la necesidad de considerar el contexto político. **Revista Española de Investigaciones Sociológicas**. Vol. 94, pp.153-184. Disponible en: <http://www.reis.cis.es/REIS/jsp/REIS.jsp?opcion=articulo&ktitulo=1592&autor=LAURA+MORALES+D%C4%92+DE+ULZURRUN>. Recuperado el 15 de marzo de 2021.
- Moreno-Jiménez, María; Ríos, María y Vallejo, Macarena. (2013). Construction and validation of the Community and Socio-Political Participation Scale (SCAP). **The Spanish Journal of Psychology**. Vol. 16, N° 1, pp. 1-8. Disponible en: <https://dialnet.unirioja.es/revista/2024/V/16>. Recuperado 15 de mayo 2021.
- Moreno-Jiménez, María; Vallejo, Macarena; Hidalgo, María y Ríos, María. (2009). Apego al barrio, participación comunitaria y satisfacción vital en estudiantes universitarios. **Ponencia presentada en el X Congress of Environmental Psychology**. Portugal.
- Noreau, Luc; Desrosiers, Johanne; Robichaud, Line; Fougereyrollas, Patrick; Rochette, Annie y Viscogliosi, Chantal. (2004). Measuring social participation: reliability of the LIFE-H in older adults with disabilities. **Revista Discapacidad y Rehabilitación**. Vol. 26, N° 6, pp. 346-352. Disponible en: https://www.researchgate.net/publication/8504290_Measuring_social_participation_Reliability_of_the_LIFE-H_in_older_adults_with_disabilities. Recuperado 12 de marzo de 2021.
- Ortiz-Torres, Blanca. (1999). El empowerment como alternativa para la América Latina. **Revista Interamericana de Psicología**. Vol. 33, N° 2, pp.49-66. Disponible en: <https://journal.sipsych.org/index.php/IJP/article/view/799/692>. Recuperado el 20 de febrero de 2021.
- Pérez, Dora; Lakonich, Juan, Cecchi; Néstor y Rotstein, Andrés. (2009). **El compromiso social de la universidad latinoamericana del siglo XXI: Entre el debate y la acción**.

- IEC-CONADU. Serie Universidad. Buenos Aires. Disponible en: <http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/Argentina/iec-conadu/20100317010331/2.pdf>. Recuperado el 12 de mayo de 2021.
- Prieto, Gerardo y Muñiz, José. (2000). Un modelo para evaluar la calidad de los tests utilizados en España. **Revista Papeles del Psicólogo**. Vol. 77, pp. 65-72. Disponible en: Recuperado el 23 de abril de 2021.
- Sánchez, Alipio. (1991). Psicología comunitaria: Origen, concepto y características. **Revista Papeles del Psicólogo**. Vol. 50, pp. 1-15. Disponible en: <http://www.papelesdelpsicologo.es/resumen?pii=505>. Recuperado el 04 de febrero de 2021.
- Secretaría de Educación Pública. (01 de enero de 2016). **Qué es la participación social**. [Mensaje en un blog]. Gobierno de México. Disponible en: <https://www.gob.mx/sep/acciones-y-programas/que-es-la-participacion-social>. Recuperado el 12 de mayo de 2021.
- Spector, Paul. (2002). **Psicología indus-trial y organizacional: Investi-gación y práctica**. Manual Moderno. México.
- Universidad de Sevilla. (2005). **Álgebra**. Disponible en: <https://personal.us.es/ealgaba/algebra%20=04-05/TEMA11.pdf>. Recuperado el 07 de abril de 2021.
- Vergara-Lope, Samana y Hevia, Felipe. (2012). Para medir la participación. Construcción y validación del Cuestionario Conductas de Participación (CCP). **Revista Mexicana de Ciencias Políticas y Sociales**. Vol. 57, N° 215, pp. 35-67. Disponible en: <http://www.revistas.unam.mx/index.php/rmcpys/article/view/34628/31572>. Recuperado el 07 de mayo de 2021.
- Zimmerman, Marc. (2000). Empowerment theory: Psychological organizational and community level of analysis. In: J. Rapaport & E. Seidman (Eds.). **Handbook of community psychology (pp. 43-63)**. Kluwer Academic Publishers, New York.

UNIVERSIDAD
DEL ZULIA

Revista Especializada en Educación

Encuentro
Educacional

Vol. 28, N° 2 Julio - Diciembre 2021

Esta revista fue editada en formato digital y publicada en Diciembre de 2021, por el **Fondo Editorial Serbiluz**, **Universidad del Zulia**. Maracaibo-Venezuela

www.luz.edu.ve

www.serbi.luz.edu.ve

www.produccioncientificaluz.org